

Table 3

Grid 1. Women edutubers. First virtual Ethnography process. Immersions in YouTube channels by subject, description and gender

STEM	Exemple of immersion, URL Tittle (spent time in minutes)	Gender
1. MateFacil	Arrays: sumas, restas, multiplicación por un escalar (número real), https://n9.cl/v3uau (6:51)	Man
2. Unicoos	Determinantes 3x3 – Regla de SARRUS BACHILLERATO matemáticas, https://n9.cl/z6934 (6:06)	Man
3. Susi Profe	Suma, resta de Vectores y multiplicación por un Escalar [...], https://n9.cl/cwx2b (6:53)	Woman
4. Matemáticas Profe Alex, Alexander Gómez	Reducción de matrices de Gauss (Reducción de matrices de 3x3 [...], https://n9.cl/qypdb (8:04)	Man
5. Profesor Particular	Propiedades de los números reales, https://n9.cl/790r2 (10:57)	Man
6. Miguel Ángel Velásquez Zamora	Suma de vectores por el Método del Paralelogramo, https://n9.cl/dx2de (7:37)	Man
7. Álgebra para todos	¿Qué es una aplicación lineal?, https://n9.cl/06p4x (15)	Man
8. Matemovil	Caída Libre (MVCL) - Ejercicios Resueltos - Nivel 1ª, https://n9.cl/bzdlf (27:34)	Man
9. Todosobresaliente	M.R.U.A. M.R.U.V Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado [...], https://n9.cl/2o85j (13:22)	Man
10. El Traductor de Ingeniería	Números complejos Lic. María Inés Baragatti - Parte 1 Docentes [...], https://n9.cl/nfzff0 (48:34)	Man and woman
11. Derivando, Eduardo Saenz de Cabezón	El misterioso problema del camello creado de la nada, https://n9.cl/98dv (6:49)	Man
12. Ciencias TV	La Ley de la caída de los Cuerpos (Universo Mecánico 02), https://youtu.be/ZzMOztjKxMw (27:24)	Man
13. TEDxStanfor	How you can be Good at math, and other surprising facts [...], https://youtu.be/3icoSeGqQtY (12:57)	Woman
14. Discovery Class	[...] cuantica 1 - deducción de operadores [...] ecuación Schrödinger, https://n9.cl/72ela (14:47)	Man
15. Paco Sáez	1. Integrales. Definición y conceptos básicos, https://n9.cl/taoe (8:00)	Man
16. Matemáticas con Juan, JJ. Pascual Redondo	Aprender aritmética desde cero. Curso completo, https://n9.cl/l2edq (120:59)	Man
17. Mathloger	Ramanujan: Making sense of 1+2+3+...=-1/12 and Co., https://n9.cl/dk2rk (34:24)	Man
18. Física y Química En Video, A. Ortega Lorca	Ejercicio resuelto de física. Cinemática. Avión aterrizando. Aceleración [...], https://n9.cl/ye862 (9:54)	Man
19. Canal Once	Factor Ciencia-Gran colisionador de hadrones (23/09/2013), https://n9.cl/luy09 (25:38)	Man
20. El Futuro Es Apasionante de Vodafone	CERN, la ciencia que enorgullece [...], https://www.youtube.com/watch?v=yyCvWltoZw (12:15)	Man and woman
21. QuantumFracture	Por qué los Astrónomos ODIAN a Elon Musk (y por qué [...], https://youtu.be/G6A_Zh7lpoM (12:28)	Man
22. Instituto de Física Teórica IFT	El bosón de Higgs, explicado para un niño, https://n9.cl/pax15 (5:51)	Man
23. Ianformacion	Tres minutos para entender el bosón de Higgs, https://n9.cl/4t83s , (3:28)	Man
24. CPAN Consolider-Ingenio	El recorrido de las partículas en el LHC, https://n9.cl/ssdxz (6:16)	Woman and man
25. Decharlas Castellón	El mundo de las partículas: desenmascarando lo más pequeño, https://n9.cl/oc1e83 (93:23)	Man
26. elcolegionacionalmx	Antonio Vivaldi Las cuatro [...] Leopoldo García-Colín Scherer, https://n9.cl/pf12v (109:55)	Woman
27. UBUIinvestiga	Entendiendo la tabla periódica, https://n9.cl/odgzv (5:59)	Man
28. Date Un Vlog/Voltio, Javier Santaolalla	¿Qué son los QUARKS?, https://n9.cl/6hieo (7:27)	Man
29. Astronomiaweb	¿Qué es el tiempo? Espacio y la velocidad de la luz, https://n9.cl/tz8rj (14:41)	Woman
30. Salvador Campoy	La espiritualidad explicada a través de la Física Cuántica [...], https://n9.cl/s2herw (47:22)	Man and woman
31. Educar-C	Tabla periódica Organización y Clasificación de los Elementos, https://n9.cl/m9hyd (6:59)	Man
32. Keith Groom	CERN World Wide Web 666 Mark of the Beast, https://n9.cl/j4o03 (13:41)	Man
33. AsisehizoE	La HISTORIA de Hatherine Johson (Física y Matemáticas), https://n9.cl/r7f1q (53:40)	Man and woman
34. BBCNews	Por qué se dice que la identidad de Euler es "la ecuación [...], https://n9.cl/dra8b (5:06) $e^{i\pi} + 1 = 0$	Woman
35. Nicolas Bourbaiki	Leonard Euler. El matemático más prolífico de la historia, https://n9.cl/odfsq (15:59)	Man
36. smdani	Crespo: Deberíamos HABLAR más sobre la EXISTENCIA de DIOS, https://n9.cl/n3o5m (16:34)	Man
37. Newton dice ó Isaac Newton	Problema 3 Caída Libre (MRUA), https://n9.cl/f2ong (11:25)	Man
38. José Luis Usero Vílchez	Lanzamiento vertical dos proyectiles Cinemática UD01 Física 2º Bachillerato Academia Usero, https://n9.cl/txit1 (8:10)	Man
39. AcademiaVasquez	Análisis Dimensional, Concepto y Ejemplos, https://n9.cl/vehb2 (13:12)	Man
40. Mates con Andrés	Clase completa de PROBABILIDAD desde CERO 2º bachillerato, https://n9.cl/qwo4w (76:56)	Man
41. Alberto P.	El LHC descubre el bosón de Higgs (Informe Semanal, TVE 14-07-12), https://n9.cl/g4a3i (14:49)	Woman and man